

РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Султанова Назокат Отабековна

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7963646>

Аннотация. Сегодня в развитии отраслей материального производства во всех странах мира особое внимание уделяется организации производственных предприятий в районах, где необходимые ресурсы имеются и легко доставляются потребителям, а также в комплексе с необходимыми структурами.

Ключевые слова: кластер, текстильная промышленность, предприятия, развитие.

DEVELOPMENT OF THE TEXTILE INDUSTRY IN UZBEKISTAN AND CHARACTERISTICS OF CLUSTERING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract. Today, in the development of material production sectors in all countries of the world, special attention is paid to the organization of production enterprises in areas where the necessary resources are available and easily delivered to consumers, as well as in combination with the necessary structures.

Key words: cluster, textile industry, enterprises, development.

История развития социально-экономических систем показывает, что развитие происходит под влиянием изменений, основанных на определенных закономерностях. Сформировавшиеся к настоящему времени теории экономического развития показывают, что изменения, происходившие за определенный период времени, происходили на основе специфических перипетий в развитии мирового хозяйства.

Первой формой теорий экономического развития является классическая теория, основоположники которой в своих научных взглядах утверждали, что экономический рост и развитие происходят на основе отношения совокупного спроса к совокупному предложению. Представители неоклассической теории Дж. Кейнс, Р. Солоу, Р. Харрод и Э. Домар расширили подходы, выдвинутые в классической теории, и теоретически исследовали влияние разноуровневых факторов на баланс ресурсов в современных условиях.

Постиндустриальная модель, основанная на индустриальной модели экономического роста, ориентирует на изменения классической теории под влиянием глобализации и научно-технического прогресса.

Сегодня в развитии отраслей материального производства во всех странах мира особое внимание уделяется организации производственных предприятий в районах, где необходимые ресурсы имеются и легко доставляются потребителям, а также в комплексе с необходимыми структурами.

Узбекистан, одна из ведущих отраслей народного хозяйства, в частности, текстильная промышленность, также развивается на основе конкурентных преимуществ, основанных на теориях экономического роста. Становление и развитие текстильной промышленности в нашей стране имеет социально-экономическую, природно-климатическую, географическую и историческую основу.

Этапы постепенного развития текстильной промышленности в нашей стране можно разделить на следующие 6 периодов:

1 этап - с 90-х годов XIX века по 1917 год. На этом этапе произошло формирование первых производственных предприятий по промышленной переработке хлопка, являющегося основным сырьем для текстильной промышленности. В результате экспорта продукции этих предприятий в страны ближнего зарубежья и Россию сформировалась цепочка добавленной стоимости, что в свою очередь привело к расширению хлопковых полей. Основными особенностями развития отрасли на данном этапе являются собственность местных и иностранных предпринимателей, наличие конкуренции на региональном уровне и то, что предприятия отрасли специализируются только на первичной переработке сырья.

2 этап - с 1917 по 1941 год. На этом этапе первые предприятия по переработке хлопка-сырца в стране формировались сначала как артели, а затем в результате их расширения как промышленные предприятия. В этот период текстильная промышленность в легкой промышленности была преобразована в одностороннюю систему первичной переработки хлопка-сырца, выращенного в стране, на текстильные комплексы в центральных районах бывшего СССР. На втором этапе основными чертами развития отрасли являются переход предприятий в государственную собственность, формирование системы снабжения сырьем текстильных комплексов, сформировавшихся в центральных районах бывшего СССР и переход к производственному планированию.

Фаза 3 - с 1941 по 1970-е гг. На данном этапе текстильный комплекс сформировался в результате передислокации текстильных предприятий вторичной и последующей глубокой переработки хлопка-сырца из центрально-черноземных зон в связи с Великой Отечественной войной. В результате передислокации на территорию страны в годы войны более 100 предприятий была сформирована сеть готовых текстильных изделий. В послевоенные годы территория страны стала превращаться в регион, обеспечивающий потребности бывшего Советского Союза в текстиле. В то время как это привело к развитию и расширению сети, с одной стороны, с другой стороны, только первичная и вторичная переработка сетевых предприятий сохранила одностороннюю, т.е. сырьевую тенденцию отрасли.

Фаза 4 – период с 1970-х годов до обретения независимости. На данном этапе сельскохозяйственное хлопковое хозяйство и текстильная промышленность страны стали основной сырьевой базой текстильной промышленности бывшего Советского Союза. Выращивание хлопка-сырца на более чем 85% сельскохозяйственных угодий привело к бурному развитию отрасли. Эти изменения основаны на том, что около 10% сырья в промышленности передается на глубокую переработку. В стране развита сеть текстильных машин и усовершенствована технология на действующих предприятиях. Однако только первоначальная переработка сырья привела к низкому росту цепочки создания стоимости в системе.

Фаза 5 – период с 1991 по 2016 год. В первые годы после обретения независимости Республики Узбекистан были сформированы каналы сбыта продукции, произведенной действующими предприятиями отрасли, а также сформирована новая система скупщиков сбыта первого переработанного сырья. На данном этапе на основе модернизации

технологий, применяемых в текстильной промышленности, достигнуто расширение цепочки добавленной стоимости за счет увеличения доли готовой продукции в конечном потреблении. Предприятия отрасли постепенно приватизировались, доля государства сокращалась, а объем производимой текстильной продукции и ее доля в экспорте увеличивались.

Фаза 6 – период с 2016 года по настоящее время. В целях повышения конкурентоспособности текстильной отрасли страны на мировом рынке, расширения цепочки создания стоимости от сырья до конечной потребительской продукции начат процесс перехода к хлопково-текстильной структуре на основе вертикально интегрированной кластерной модели. В результате инициированных государством реформ по интеграции региональных производственных мощностей и созданию кластеров на принципах корпоративного управления в 2016-2020 годах было создано 96 хлопково-текстильных кластеров, осуществлен процесс глубокой переработки.

В результате структурных изменений на вышеперечисленных этапах сегодня текстильная промышленность в нашей стране сформировалась как целый комплекс организационных структур, от поставщика сырья до сбыта готовой продукции.

REFERENCES

1. Хонкелдиева, К., & Абдусатторова, З. (2020). Социальная инфраструктура как фактор социально-экономического развития региона. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 17-18).
2. Хайдаров, Х., Нурматова, И., & Хонкелдиева, К. (2021). Факторы формирования сильного конкурентного рынка в текстильной промышленности. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ* (pp. 59-61).